

Bonito y chistoso tango

dedicado al ministerio de las mujeres

PRIMERA PARTE

1

A nuestras valientes veteranas,
las mejores de la capital,
las pondremos para los resguardos
que hagan el servicio
guardas de portal.
Han de registrar severamente
teniendo siempre la precaución
no dejarles pasar á ninguno
contrabando en la población.
Todo el hombre que se les resista

y no las quisiera respetar
les daremos unas lavativas
de pimienta y ajo
con vinagre y sal.

2

En la tropa de línea pondremos
mujeres de duro corazón
sobre todo bien uniformadas
y su tipo y talla
sea de lo mejor.
Una banda cubriendo sus pechos

y de terciopelo el cintnrón.
Sus vestidos de raso franela,
zapatos de rusel y charol;
en las espaldas una correa
y una coraza por delantal
para cuando las toquen ataque
que la bayoneta
no les pueda entrar.

3

Las aduanas y tambien juzgados
de seguro que se ha de poner
una mujer de grande carácter
que haga las veces
de un justo juez.

Y tambien por investigadoras
todas las lavanderas serán,
cumpliendo muy bien con sus deberes
y los hombres vayan á lavar.

Decia Chata la tomatera
que es mujer de gran disposición,
ha dispuesto que todos los hombres
manden en la escoba
y en la espuerta del carbón.

4

De serenas y de vigilantas
todas las costureras serán
maquinistas y guarnecedoras
serán las que nagan
la guardia real.
Guardas de jardines y arboledas
criadas de servicio serán
y pondremos las amas de cría
de la tropa la oficialidad
y pondremos de carabineras

las que salen de noche á rondar.
Esas que pegan grandes carreras
cuando ven que viene
el municipal.

5

En estas próximas elecciones
disponemos que se han de poner,
en España todas las mujeres
se entregan ahora
del mando y poder.

Porque estamos ya mas que cansadas
de ver á los hombres presidir
x con sus chanchullos y revanchas
no podemos del charco salir.

Ya vereis como ahora nosotras
nos podemos del mando entregar,
y tendremos lauros y riquezas,
gloria y alegría
y tranquilidad.

6

De quince años en adelante
vengan á la sala electoral
que se admiten los votos de todas
por mas de que muchas
no sepan firmar.

Que hace falta el dejar notado
las que mas instruidas estén,
para poderlas hacerles el cargo
el dia que tomen el poder.

Las morenas, altas y garbosas
y las rubias de bello andar,
todas estas serán admitidas;
las chatas y feas
no pueden votar.

Los Amores de Paco

BONITA MAZURKA

PRIMERA PARTE

Los amores de Paco
me traen loca.
Yo me muero por Paco
Paco por otra.

Yo por Paco daría
toda mi vida
por mirarle en mis brazos
de noche y día.

Ay, mi Paquito
no pienses en la otra
piensa conmigo.

Un tocador de flauta
de los mejores
se marchó un día al barrio
de Pescadores.
Le dijo muy resuelto
á la María:
¿quieres tú que te toque
la sinfonía?
No sería torpe
que le rompió la flauta
al primer sople.

Hay cerca Barcelona
la Cruz Cubierta:
nunca si has de creerme
pases por ella.
Porque aunque cruz la llamen
hay el peligro
que te busquen matute
los del registro.
Pues ya es probado
que siempre tras las cruces
se halla el diablo.

Esos sombreros mónstruos
que son de moda
que las señoras llevan
cual si tal cosa,
á los pobres maridos
es ya probado
les ponen en un trance
desesperado
Pues valen treinta
y ellos ganan de sueldo
tan solo veinte.

Conozco una señora
tan de su casa
que dice el vecindario
que es muy honrada.
No sale ni un momento

del domicilio
el cual es el encanto
de su marido.
Y está seguro
que solo la visita
un primo suyo.

Ay, Paco de mi vida,
dice una chica,
si quieres darme gusto
con tu palica.
es preciso que seas
mas expresivo,
que yo quiero los hombres
mas á lo vivo.
Que sean duchos
y se atrevan á todo
con disimulo.

La vida es un tablero
donde los hombres
corriendo como locos
son los peones.
Se enredan en el juego
por darse gusto
y el uno al otro embiste
con disimulo.
Y en la batalla
al que menos lo piensa
soplan la dama.

Las niñas pequeñitas
y hasta las grandes
por divertirse todas
juegan á madres.
Lo que es un tasatempo
ya de muchachas,
tambien las entretiene
siendo casadas.
En todo tiempo
de burlas ó de veras
quieren muñecos.

Rosalía servía
á un señorito
y siempre se entretenía
con el lorito.

50
El señorito dijo
muy enfadado:
no juegues con el loro
porque es muy malo.
No le hizo caso
y se le hinchó la cara
de un picotazo.

—
Una niña en el baile
se la miraba
la punta del zapato
que le apretaba.
Como el zapato era
muy estrechito,
decía á cada vuelta
¡Jesús Dios mio!

Qué sería?
que el bailaror, bailando
la pisaría.

—
Ayer dió Paco á Rosa
besos mas de once
y aun hoy en las mejillas
se le conocen.
Pues eran tan ardientes
estos besitos
que mas que besos eran
dulces mordiscos.
Que muchas veces
segun sean los besos
algunos muerden.

Bonito tango Sevillano

Currita la Pacadora
dijo á un cabo gastador:
«Tu vas buscando el pan tierno
y tienes un hambre atroz.
Ya sabrs que el buen pescado
los dedos cuesta mojar,
y si tu no te los quemas
pan tierno no comerás;
conque, chico, aplica el cuento,
que basta para lección,
buque anclado no hace guerra;
hay que emprñar el limón.»

Paca comió de la fruta
prohibida al padre Adán,
y como es tan indigesta,
la pobre se siente mal.
Los médicos la visitan
Y no saben acertar
por que crece por delante
y disminuye de atrás.
—La viene el vestido corto
—dijo ayer un socarrón.
—No fué por falta de tela
pues toda la pieza entró.